

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПОЗИТИВИСТСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ

ЕМЕЛЬЯНЕНКО К.С.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры медицинского права и
биоэтики
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена сравнительному анализу взглядов представителей юридического позитивизма и социологической школы права на проблему определения эффективности правового регулирования. Высказано мнение о необходимости плюралистического подхода к указанной проблеме.

Ключевые слова: правовое регулирование, эффективность, позитивизм, социология права, цель правового регулирования, плюрализм.

POSITIVISTIC AND SOCIOLOGICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATION

EMELIANENKO K.S.,
edging. jurid. sciences,
Associate Professor of the Department of Medical
Law and
Bioethics of the SEO HPE «Donetsk National
Medical University named after M. Gorky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to a comparative analysis of the views of representatives of legal positivism and sociological law school at the problem of defining the effectiveness of legal regulation. It was felt the need for a pluralistic approach to this problem.

Keywords: regulation, efficiency, positivism, sociology of law, the purpose of regulation, pluralism

Актуальность. Вопрос совершенствования правовой регламентации общественных отношений относится к числу традиционных «сквозных» для юридической науки и практики, но в условиях проведения системных социально-экономических,

политических, юридических реформ он приобретает особую актуальность.

Постановка задачи. Обеспечение эффективности правового регулирования связано с решением многих проблем как технико-юридического, так и методологического, теоретического и даже мировоззренческого характера. Сама категория «эффективность правового регулирования» вызывает научные дискуссии, порожденные разным пониманием права, его природы и социального назначения. Это вполне закономерно, поскольку право представляет собой многоаспектное явление, объединяющее в себе ценностно-нормативные, конкретно-исторические и властно-официальные черты.

Анализ последних исследований и публикаций. Различным аспектам эффективности правового регулирования посвящены научные работы многих известных отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем в работах В.М. Баранова, В.В. Головченко, В.П. Казимирчука, В.М. Кудрявцева, В.В. Лапаевой, А.В. Малька, В.С. Нерсисянца, Г. Паунда, П.М. Рабиновича, И.С. Самощенко, В.Ф. Сиренко, Ю.А. Тихомирова, Ф.Н. Фаткуллина, А.И. Ющика, Л.С. Явича и многих других авторитетных ученых можно найти несхожие, а порой прямо противоположные взгляды на проблему определения эффективности права, законодательства, правового регулирования, юридической деятельности и т.п. Это не в последнюю очередь объясняется принадлежностью указанных авторов к различным правовым школам. Каждый из типов правопонимания (позитивизм, юснатурализм, историческая школа права, социологический подход) предлагает свои точки отсчета, диктует собственные критерии, согласно которым следует производить оценку последствий функционирования права.

Целью статьи является сравнительный анализ взглядов представителей юридического позитивизма и социологической школы права на проблему определения эффективности правового регулирования.

Изложение основного материала исследования. Основные положения целевого, или позитивистско-инструментального подхода, изложены советскими учеными В.М. Кудрявцевым, В.И. Никитинским, И.С. Самощенко и В.В. Глазыриным в коллективной монографии «Эффективность правовых норм». Авторы подчеркивают, что понятие эффективности правовых норм

может быть определено как соотношение между фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были приняты [1, с. 22]. Подобным образом В.В. Головченко определяет эффективность законодательства через отношение результата правового регулирования к его цели. По мнению автора, она состоит из системы реальных актов применения закона, в котором воплощены определенные социальные задачи, цели, функции государственных структур, права и обязанности граждан, должностных лиц [2, с. 41]. Эффективность при этом рассматривается, прежде всего, как результативность.

Подобный подход имеет определенные положительные черты, поскольку цель находится в основе любой человеческой деятельности. Акцентирование внимания на цели и результате вполне уместно в аспекте определения эффективности правового регулирования. Вместе с тем данный подход имеет и существенные недостатки, поскольку в его основу положен позитивистский подход к праву и его регулятивных возможностей. Право рассматривается здесь как государственно-властный инструмент, направленный на достижение порядка в обществе, не имеющем собственной, органически ему присущей ценности. Полная заслуга определения цели и желаемого результата принадлежит государству. Как отмечает Д.А. Керимов, эффективность законодательства заключается в качестве его положений и сопоставления последствий его реализации тем целям, которые преследовал законодатель (правотворческий орган) [3, с. 31]. Эффективность права, таким образом, фактически означает эффективность государственного управления. По мнению Р.А. Халфиной, процесс создания правовых норм и механизм социального управления имеют схожие черты и являются взаимосвязанными. Каждое управленческое решение представляет собой правовой механизм, который его опосредует [4, с. 80-82]. Важнейшей чертой права признается его обеспеченность государственным принуждением. Позитивизм настаивает на том, что право является наиболее эффективным регулятором общественных отношений по сравнению с другими социальными нормами (нормами морали, религии, обычаями и т.п.) в основном благодаря его принудительному характеру.

Итак, при позитивистско-инструментальном подходе происходит идеализация роли законодателя, считается, что именно он формулирует цель, которой следует придерживаться в процессе правового регулирования. Но, по словам А.В. Кашаниной, вера в неограниченную свободу государства в создании правовых норм с любым содержанием, имеющие принудительное значение для органов государственной власти, обуславливает на практике подмену права соображениями политической целесообразности, которым придается форма правовых актов. Редукция функций права к формальной легитимации политических решений приводит к девальвации самого права, приводит к резкому снижению эффективности принятых законов [5, с. 167-168].

Среди других недостатков указанного подхода в юридической литературе обращается внимание на следующее. Ф.Н. Фаткуллин указывает, что цель и результат являются явлениями, которые непосредственно не охватываются самим содержанием права. Юридические нормы могут содержать указание на свою социальную цель, но и в таком случае последняя, как идеально намеченное состояние реального объекта, находится вне их собственного содержания. Цель всегда направляет, результат достигается. Они оба никогда не становятся внутренним свойством самой правовой нормы. И уже по этой причине эффективность не может рассматриваться одновременно и как свойство правовых норм, и как отношение их цели и результата [6, с. 318-319]. Другие авторы обращают внимание на то, что трудно установить конкретную цель, которая должна рассматриваться отправной точкой при определении эффективности правового регулирования, поскольку при разработке и установлении норм права ориентируются на много различных целей: тактических и стратегических, юридических и социальных и тому подобное. Например, В.В. Лунеев, исследуя эффективность борьбы с преступностью, акцентирует внимание на сложности определения ее важнейшей, исходной цели: устранение причин преступности, искоренение преступности или снижение ее уровня, повышение раскрываемости преступлений и защиту прав граждан [7, с. 106].

Кроме того, указывается, что целевой подход базируется на иллюзорном представлении о существовании непосредственного, независимого от человеческой деятельности и влияния правовых норм на жизнь общества. Существование подобного действия

воспринимается как очевидное, не требующее объяснения [8, с. 204-205]. Но правовое регулирование происходит под влиянием различных объективных и субъективных факторов, которые способны существенно откорректировать результат влияния права на общественные отношения. Может возникнуть даже ситуация, когда провозглашенная цель достигается вследствие действия не нормы права, а других факторов. В этом случае мы имеем дело с кажущейся эффективностью правовой нормы, на что обращают внимание А.С. Пашков и Л.С. Явич [9, с. 41].

Ученые также отмечают, что определять эффективность путем установления соотношения между результатом и целью проблематично не только потому, что в отдельной норме редко есть особая цель, но еще и по той причине, что полный результат действия этой нормы на момент исследования никогда не известен [10, с. 34-35].

Существуют также некоторые модификации исследуемого подхода, в которых наблюдается попытка устранить отдельные его недостатки. К примеру, В.С. Нерсисянц определяет эффективность права как степень достижения правовых целей действующего законодательства в различных сферах правовой регуляции. Он подчеркивает, что право не следует превращать в средство и инструмент экономики, политики, идеологии и тому подобное, а о его эффективности судить по степени достижения неправовых целей [11, с. 477]. Таким образом, автор делает акцент на содержании целей, которые должны быть «правовыми» не только по форме, но и по своей сути. Такая поправка является вполне подходящей, поскольку цель правового регулирования должна содержать в себе «аксиологический смысл» [12, с. 17], отражать господствующие в настоящее время ценностные идеалы и закономерности развития общества. Принципиально отличный подход к эффективности правового регулирования предлагают представители социологической теории права, которые считают, что основной задачей права является решение проблем «социального синтеза (синергии) общества как коммуникативного (социального) пространства» [13, с. 68]. Данный синтез достигается благодаря соблюдению принципа социальной обусловленности права, то есть право должно быть сориентировано на согласование многочисленных социальных потребностей и интересов. Если право является творением человеческим, то

осознание его сущности и ценности невозможно без понимания природы человека во всех ее проявлениях, без проникновения в потребности человека. Основы правовой социологии были заложены еще в XIX в. в этом плане большую роль сыграло учение известного немецкого юриста XIX в. Г. Иеринга о «юриспруденции интересов», которую он противопоставлял «юриспруденции понятий». Впрочем, в учении Иеринга – социологическая трактовка процесса формирования права как результата борьбы различных интересов в обществе совпадало с легистско-позитивистским подходом к праву как совокупности принудительных норм, установленных государством, которая и решает, который из интересов взять под свою защиту [14, с. 51].

Наибольшего развития социология права получила в XX в. преимущественно в западной теории права. Например, представитель американской социологической юриспруденции Г. Паунд подчеркивал, что право следует считать эффективным тогда, когда оно защищает как можно больше интересов, поэтому повышать эффективность права означает расширять сферу интересов, которые защищаются. При этом речь не идет о том, что юристы со своими регулятивными средствами должны вмешиваться во все дела и все социальные отношения, но право не должно встречаться с препятствиями там, где его ресурсы позволяют удовлетворять социальные желания одних людей, не требуя непропорциональных жертв со стороны социальных желаний других людей.

Правовая система работает эффективно, если она наделена механизмами и средствами, направленными на удовлетворение требований и желаний людей, которые живут вместе в политически организованном обществе. Создание таких средств в целях расширения сферы эффективно защищаемых интересов – это большая задача социальной инженерии [15, с. 64-65].

По социологическому подходу, эффективность реализации норм права напрямую зависит от того, насколько соответствует правовая норма представлениям людей о том, какой должна быть эта норма (в зарубежной литературе это называется «правовым ожиданием») [16, с. 37]. Между соответствием цели интересам и ценностям людей и размером общественных расходов существует обратная зависимость, то есть чем больше это соответствие, тем меньше необходимо предпринять усилий для достижения

поставленной цели. Качество закона обуславливается, с одной стороны, точностью отражения в нем социальных интересов и потребностей, а с другой стороны – юридической правильностью такого закрепления. Такая двойственная сущность нормы права в шведской школе социологии права называется двойной модальностью права [17, с. 96].

В советское время также были попытки анализировать право на принципах социологического подхода. В 20-е годы XX в. отечественные социологи права выступали за направление правового регулирования в конечном итоге на личные интересы человека. Но уже в конце десятилетия П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис, И.П. Разумовский были подвергнуты резкой критике, а в первой половине 30-х годов их взгляды были расценены как теоретически и политически ошибочные и откровенно враждебные. Ведущую роль в разгроме отечественной социологической юриспруденции сыграло Первое всесоюзное совещание юристов (1938 г.), провозгласившее официальной в государстве доктрину юридического позитивизма [18, с. 214].

Возрождение отечественной социологии права происходит только начиная с 70–80-х годов XX века. Например, В.П. Казимирчук связывает эффективность права с отражением в нем экономических, политических, духовных потребностей и интересов классов и общества в целом, с направленностью на охрану прав и свобод личности [19, с. 37]. В.В. Лапаева указывает на то, что в современных условиях задача правового регулирования состоит не в достижении заданных сверху целей, а в надлежащем выражении и согласовании социальных интересов, способствующих нормальному, свободному развитию общественных отношений.

А потому положения теории эффективности законодательства должны быть соответствующим образом пересмотрены. Неверно трактовать эффективность закона как соотношение между результатом действия нормы и экономическими, политическими, идеологическими целями. Учитывая современное понимание сущности закона в условиях становления правовой государственности, эффективность законодательства следует измерять его вкладом в укрепление правовых начал государственной и общественной жизни, в формирование и развитие элементов свободы в общественных отношениях, в

реализацию прав и свобод человека и гражданина [20, с. 28-44]. Пространство, в рамках которого различные социальные интересы могут быть согласованы и реализованы с помощью общей для них правовой нормы, автор предлагает называть пространством правообразующего интереса. Правообразующий интерес – это абстрактно-правовая конструкция выражения общего интереса всех субъектов в регулируемой сфере общественной жизни. Речь идет о таком общем интересе, когда различные (личные, групповые, коллективные и т.п.) интересы субъектов социальной жизни могут быть учтены и согласованы на основе одинаково справедливой для всех общеправовой позиции.

Имеется в виду не тот коллективистский и антииндивидуалистический «общий интерес» социалистического общества, в виде отчужденного от людей, а высший «интерес целого» противопоставляющегося реальным интересам граждан. Задача законодателя – выявить пространство правосоздающего интереса и очертить его с помощью надлежащей общезначимой и общеобязательной правовой нормы.

Указанная правовая норма является правовой формой компромисса и осуществления различных конфликтующих интересов и одновременно правовым способом разрешения конфликтов, а вовсе не средством преодоления разногласий интересов различных социальных групп путем их насильственной унификации. Это означает, что об эффективности законодательства имеет смысл говорить только применительно к правовому законодательству, направленному на обеспечение и защиту прав и свобод человека [21, с. 164-175].

Подобные взгляды отстаивает также В.Ф. Сиренко. Он подчеркивает, что в процессе изучения эффективности стоит обращать внимание прежде всего на интересы. Определив интерес как соотношение между необходимостью удовлетворения потребностей различных групп, классов, отдельных слоев населения и возможностью удовлетворения этих потребностей, можно сформировать модель, составляющие которой составляют элементы эффективности, а именно: социальные проблемы, которые нужно удовлетворить с помощью конкретного нормативного акта, правовые средства, их количество и качество; способность правовых средств удовлетворять социальные потребности, закрепленные в нормативном акте; перспективность

направления совершенствования законодательства с целью удовлетворения социальных потребностей с помощью правовых средств [22, с. 3-13].

Критикуя указанную позицию, А.М. Мельник обращает внимание на то, что удовлетворение потребностей и интересов следует рассматривать как цель, то есть и в этом подходе речь идет о содержании понятия «цель» относительно эффективности правового регулирования [23, с. 136]. В свою очередь, Н. Ждиняк считает, что определение эффективности правовой нормы, которые предложили В. Лапаева и В.Ф. Сиренко, более применимо для определения эффективности частноправовых общественных отношений, а не публично-правовых, которые основываются на властно-императивном методе [24, с. 233].

Выводы по данному исследованию. Существующие научные подходы к эффективности правового регулирования отражают особенности различных концепций правопонимания. В частности, представители юридического позитивизма в качестве критерия эффективности выделяют степень достижения установленной законодателем цели правового регулирования, а представители социологической школы права акцентируют внимание на необходимости согласованного обеспечения правовыми средствами различных социальных интересов. Считаем, что к определению эффективности правового регулирования следует подходить системно, учитывая достояние различных правовых теорий. Анализ различных аспектов эффективности права и его норм предполагает изучение права как общественно-политического, культурного, духовного и психологического феномена, связанного с базовыми качествами и устремлениями людей, коллективов, социальных групп. Плюрализм в определении эффективности права и его предписаний неотделим от познания природы человека и общества, власти и самоорганизации, принуждения и поощрения. Сочетание этих моментов в процессе совершенствования правового регулирования будет способствовать повышению его эффективности.

Список использованных источников

1. Эффективность правовых норм / В.В. Глазырин, В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский и др. – М.: Юрид. лит., 1980. – 280 с.

2. Законодательство: проблемы эффективности / В.Б. Аверьянов, С.В. Бобровник, В.В. Головченко. – К.: Наук. думка, 1995. – 229 с.
3. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права / Д.А. Керимов. – М.: Норма, 2000. – 246 с.
4. Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
5. Эффективность законодательства в экономической сфере: науч.-практ. исследование / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 384 с.
6. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: курс лекций / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 334 с.
7. Лунеев В.В. Эффективность борьбы с преступностью и ее отдельными видами в современной России / В.В. Лунеев // Государство и право. – 2003. – № 7. – С. 100-111.
8. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б.И. Пугинский. – М.: Юрид. лит., 1984. – 224 с.
9. Пашков А.С. Эффективность действия правовой нормы. К методологии и методике социологического исследования / А.С. Пашков, Л.С. Явич // Советское государство и право. – 1970. – № 3. – С. 40-47.
10. Эффективность действия правовых норм / Л.И. Спиридонов, Л.С. Явич и др.; под ред. А.С. Пашкова. – Л.: Ленинградский гос. ун-т, 1977. – 144 с.
11. Нерсисянц В.С. Общая теория права и государства / В.С. Нерсисянц. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 552 с.
12. Пресняков М.В. Конституционная аксиология: к вопросу о сущности конституционных ценностей / М.В. Пресняков // Современное право. – 2009. – № 10. – С. 13-17.
13. Варданыц Г.К. Социологическая теория права / Г.К. Варданыц. – М.: Академический проект, 2007. – 439 с.
14. Лапаева В.В. Социология права как юридическая дисциплина? / В.В. Лапаева // Социологические исследования. – 1999. – № 7. – С. 47-57.
15. Pound R. Social Control through Law / Roscoe Pound. – New Haven: Yale University Press, 1942. – 138 p.

16. Robert D. Cotter. The Rule of State Law Versus the Rule-of-Law State / D. Robert // Washington D.C. Annual Bank Conference on Development Economics. – 1996. – № 7. – P. 31-38.

17. Ziegert K.A. The double modality of Law and Swedish Sociology of Law / Klaus A. Ziegert // Debatt med Lund om moral, politik och rätt: Rättssociologi - då och nu. – Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 1998. – P. 95-104.

18. Петрова Л.В. Фундаментальні проблеми методології права: філософсько-правовий дискурс / Л.В. Петрова. – Харків: Право, 1998. – 416 с.

19. Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права / В.П. Казимирчук // Сов. государство и право. – 1970. – № 10. – С. 37-44.

20. Лапаева В.В. Эффективность закона и методы ее изучения / В.В. Лапаева // Эффективность закона. Методология и конкретные исследования / отв. ред. Сырых В.М., Тихомиров Ю.А. – М.: ИЗиСП, 1997. – С. 28-44.

21. Лапаева В.В. Социология права / В.В. Лапаева. – М.: Норма, 2008. – 336 с.

22. Сиренко В.Ф. Определение эффективности законодательства: методологические аспекты / В.Ф. Сиренко, В.Б. Аверьянов, В. П. Денисов // Законодательство: проблемы эффективности. – К.: Научная мысль, 1995. – С. 3-13.

23. Мельник А.Н. Правовое регулирование и пути повышения его эффективности: дисс. ... канд. юрид. наук 12.00.01 / Елена Николаевна Мельник. – К., 2004. – 208 с.

24. Ждиняк Н. Понятие эффективности уголовно-правовой нормы / Н. Ждиняк // Вестник. Серия юридическая. – 2009. – Вып. 49. – С. 229-235.